

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14253894>

YOSH VOLEYBOLCHILARNI JISMONIY TARBIYALASH

Atamurodov Shodyor O‘ralovich

JDPU. Jismoniy madaniyat fakulteti, dotsenti

shodiyoratamurodov@gmail.com

Hasanov Anvar Toxirovich

JDPU. Jismoniy madaniyat fakulteti, katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Yosh voleybolchilarni jismoniy tayyorlashning nazariy va amaliy masalalari to‘garaklari va musobaqalarini tashkil qilish va o‘tkazish haqida izlanishlar olib borilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yosh voleybolchilar, jismoniy tarbiyalash, yugurish, sakrash.*

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

***Абстрактный.** Исследованы теоретические и практические вопросы физической подготовки юных волейболистов по организации и проведению кружков и соревнований.*

***Ключевые слова:** юные волейболисты, физическое воспитание, бег, прыжки, планирование внеурочной деятельности.*

PHYSICAL TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

***Abstract.** Research has been conducted on the organization and holding of theoretical and practical issues of physical training of young volleyball players, clubs and competitions.*

***Key words:** young volleyball players, physical education, running, jumping, planning extracurricular activities.*

Respublikamiz umumta’lim maktablarida yosh voleybolchilarni tayyorlashda sport to‘garaklari va musobaqalarini tashkil qilish va o‘tkazish sport zahiralari tayyorlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jamiyatimizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy

sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o‘z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport bilan ommaviy ravishda shug‘ullanish o‘quvchi yoshlarning kundalik ehtiyojiga aylanmog‘i zarur, shu bilan birga u o‘quvchi yoshlarni har tomonlama rivojlantirishda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda, ularni barkamol inson bo‘lib yetishishga, qonunbuzarlik va boshqa salbiy illatlardan xolos etishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ishni tashkil qilish jarayonida Umumta‘lim maktabining yuqori sinf o‘quvchilarini voleybol bo‘yicha to‘garak mashg‘ulotlari va musobaqalarida ishtirok etish jarayonini o‘rganib va uni yanada takomillashtirish bo‘yicha ilmiy, amaliy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ushbu masalalarni hal etishda oldimizga, mavzuga oid bo‘lgan ilmiy- nazariy va uslubiy adabiyotlarni va internet ma‘lumotlarini o‘rganish, tahlil qilish va muammoni dolzarbligini ilmiy jihatdan asoslash, voleybol to‘garagi mashg‘ulotlari va musobaqalar jarayonini o‘rganish, pedagogik kuzatish, tajriba mashg‘ulotlarini tashkil qilish va o‘tkazish, yosh voleybolchilarni jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligini aniqlash, umumta‘lim maktab o‘quvchilari bilan sport to‘garaklari va musobaqalarini tashkil qilish va o‘tkazish samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berildi.

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari yuzasidan yosh voleybolchilarni o‘yin va mashg‘ulot jarayoniga tayyorlashda harakat uyg‘unligini, texnik tayyorgarligini oshirishda:

- jismoniy yuklamalarni to‘g‘ri va samarali tarzda olib borish;
- jismoniy va texnik tayyorgarligi rivojlantirish;
- mashg‘ulot jarayonida turli pedagogik metodlarni qo‘llash;

Yosh voleybolga xos texnik harakatlanish tezligi va to‘p uzatish aniqligini birgalikda shakllantiruvchi maxsus vaziyatli mashqlar majmuasini ishlab chiqish va uni tizimli ravishda olib borish ijobiy natija berishi o‘rganildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (KATTA HARFLARDA)

Olimlardan V.A.Kunyanskiy, A.V.Cliacilin, K.A.Shves, N.V.Dolinskayalar, M.A.Qurbonova, V.P.Filin, L.P.Matveev, J.K.Xolodov, V.S.Kuznesov, V.N.Platonov, M.A.Godik, Yu.D.Jeleznyak M.U.Qosimova, A.A.Pulatov, Z.B.Boltaev kabi olimlar

va yetakchi mutaxassislar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Bugungi kunda yosh voleybolchilarni har tomonlama, jumladan, jismoniy, texnik-taktik, psixologik hamda jismoniy tarbiyalash bo'yicha ham ularni mashg'ulot jarayonida harakat uyg'unligini ham yuksaltirish ularni barcha sohalardan xabardor qilish va aynan o'zi shug'ullanayotgan sport turidan ham amaliy ham nazariy bilimlarga ega bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois ushbu masala va muammo yuzasidan nafaqat o'zbek mutaxassislari balki chet el mutaxassislari ham ko'plab ilmiy izlanish va ilmiy maqolalari aynan ushbu masalalarga bag'ishlangan.

NATIJALAR

Tayyorlov davri o'z ichiga umumiy jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlarni rivojlantirish, ahloqiy- ruhiy, ma'naviy tarbiyani amalgam oshirish bilan yuqori sport natijalariga erishish, tanlangan sport turi texnikasi va taktikasini o'zlashtirish, «Alpomish» va «Barchinoy» salomatlik testi talablari va normalarini bajarishni o'z ichiga oladi.

Tayyorlov davr - Tayyorlov davrining ish jarayonini davom ettiradi va asosiy e'tibor texnik tayyorgarlik va organizmning funksional imkoniyatlarini sport formasining yuqori cho'qqisiga olib chiqish, mas'uliyatli sport musobaqalarida ishtirok etish, yuqori natijalarga erishishni tanlab olingan sport turlari bo'yicha shaxsiy sport rekordlariga erishishni nazarda tutadi. Asosiy davrning ish mazmuni: maxsus jismoniy tayyorgarlik mavjud texnik tayyorgarlikni takomillashtirish, texnik tayyorgarlik zaxirasini boyitish va mas'uliyati yuqori sanalgan sport musobaqalarda qatnashish, sport razryadlarining talablari va normalarini topshirishga qaratiladi.

No	Asosiy mashqlar	Dastlabki 1 etap 8 ^A sinf	Dastlabki 2 etap 8 ^B sinf	farqi	Yakuniy 1 etap 8 ^A sinf	Yakuniy 2 etap 8 ^B sinf	farqi
1.	60m yugurish	8,39	8,25	0.14	8,0	8,07	0.7
2.	4x10 mokisimon yugurish	9,51	9,47	0.04	8,90	9,03	0.13
3.	Turnikda tortilish	12,3	11,3	1.0	13,0	13,1	0.1
4.	Joyidan uzunlikka	1,86	1,82	4.0	1,97	2,02	5.02

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining jismoniy rivojlanishini o'rganish maqsadida kuzatuv va tadqiqot guruxlarida dastlabki va yakuniy testlar (60 metrga yugurish, 4X10 metrga mokisimon yugurish, baland turnikda tortilish, joyidan turib

uzunlikka sakrash,) natijalari olindi. Taxlil qilingan natijalar yuqoridagi jadvallarda berilgan.

Yakuniy jadvalda tanlab olingan asosiy mashqlar bo'yicha dastlabki bosqich ko'rsatkichlar berilgan bo'lib, unda nazoart (8 "A") guruhi va tajriba guruhi (8 "B") o'quvchilarining jismoniy tayyorgarliklariga oid natijalari aks ettirilgan. Unga ko'ra 60 m ga yugurish mashqida tajriba guruhi o'quvchilari o'rtacha 0.14 sek. yaxshi natijaga erishgan. 4X10 m ga mokisimon yugurish mashqida 0.04 sek., turnikda tortinishda 1.0 marta, joyidan turib uzunlikka sakrashda 4 sm natija ko'rsatgan.

Tajribalarning ikkinchi, yakuniy bosqichida jadvalda tanlab olingan asosiy mashqlar bo'yicha yakuniy bosqich ko'rsatkichlar berilgan bo'lib, unda nazoart (8 "A") guruhi va tajriba guruhi (8 "B") o'quvchilarining jismoniy tayyorgarliklariga oid natijalari aks ettirilgan. Unga ko'ra 60 m ga yugurish mashqida tajriba guruhi o'quvchilari o'rtacha 0.7 sek. yaxshi natijaga erishgan. 4X10 m ga mokisimon yugurish mashqida 0.13 sek., turinikda tortinishda 0.1 marta, joyidan turib uzunlikka sakrashda 5.02 sm ga yuqori natija ko'rsatgan.

MUHOKAMA.

Tanlangan umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari voleybol bo'yicha o'quvchilarni to'garak mashg'ulotlari va musobaqalarga tayyorlash jarayonida o'z samaradorligini ko'rsatdi.

Tadqiqot va kuzatuv guruxlaridagi olingan ko'rsatkichlarini taqqoslaganimizda tadqiqot guruxi o'quvchilari kuzatuv guruxidagi tengdoshlariga nisbatan jismoniy tayyorgarligi yaxshiroq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Ilmiy tadqiqot ishlarini taxlilidan ko'rinib turibdiki, Jizzax shahar 13-son umumta'lim maktabi 8^A sinf hamda 8^B sinf o'quvchilaridan olingan

o'quvchilar bilan o'tkaziladigan sport to'garaklari jarayonida, ularning jismoniy sifatlarini yaxshilanayotganligi aniqlandi.

Bu jismoniy sifatlarni yaxshilanishi ularni tabiiy biologik rivojlanishiga ijobiy ta'sir etishi natijasida bolalarning salomatligi mustaxkamlanishiga zamin yaratadi. Bu esa bugungi kundagi yosh avlodni tarbiyalash bilan birgalikda sog'lom turmush tarzini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA.

Tanlangan umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari voleybol bo'yicha o'quvchilarni to'garak mashg'ulotlari va musobaqalarga tayyorlash jarayonida o'z samaradorligini ko'rsatdi.

Tadqiqot va kuzatuv guruxlaridagi olingan ko'rsatkichlarini taqqoslaganimizda tadqiqot guruxi o'quvchilari kuzatuv guruxidagi tengdoshlariga nisbatan jismoniy tayyorgarligi yaxshiroq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Ilmiy tadqiqot ishlarini taxlilidan ko‘rinib turibdiki, Jizzax shahar 13-son umumta’lim maktabi 8^A sinf hamda 8^B sinf o‘quvchilaridan olingan o‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan sport to‘garaklari jarayonida, ularning jismoniy sifatlarini yaxshilanayotganligi aniqlandi.

Bu jismoniy sifatlarini yaxshilanishi ularni tabiiy biologik rivojlanishiga ijobiy ta’sir etishi natijasida bolalarning salomatligi mustaxkamlanishiga zamin yaratadi. Bu esa bugungi kundagi yosh avlodni tarbiyalash bilan birgalikda sog‘lom turmush tarzini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli “2017 – 2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakat strategiyasi” haqidagi farmoni.
2. Pulatov A.A. Ummatov A.A. Voleybol musobaqa o‘tkazish tartibi va qoidalari. – T.: “Ilmiy texnika axborot-press”, 2018.
3. Goncharova O.V., Qipchoqov B.B., Boltayev Z.B. Voleybol. –T.: “lider Press”, 2008.
4. Boltayev Z.B. Voleybol sport turlari nazariyasi va uslubiyati fanidan ma’ruza matni. –T., 2017.
5. A.T.Hasanov va R.M.Toshpo‘latov 2022. UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARDA Jismoniy tarbiya VA SPORTNI RIVOJLANISH METODIKASINI TAKMORLASH. Akademik tadqiqotlar va ta’lim fanlari tendentsiyalari jurnali . 1, 7 (2022 yil iyun), 95–99.
6. Atamurodov, Shodiyor. (2024). Atamurodov Sh (2).